

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 254 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	8
<i>Kirgizbayev Abdug'ffor Karimjonovich</i>	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	12
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	15
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	20
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	25
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	29
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	34
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	37
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	43
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	47
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	51
<i>Тангриев Абдукарим Товшович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	55
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	58
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества скотта туроу в оценке литературной критики	62
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	67
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	71
<i>Юлдашев Санжар Рузимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlari.....	76
<i>Yuldasheva Sevara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	79
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	82
<i>Faxriddin Karimov</i>	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	86
<i>Amirqulova Dilnoza Bahridin qizi</i>	
Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	89
<i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdukaxor o'g'li</i>	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	92
<i>I. Imomov</i>	

Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	98
Ismatova Madina Inomjon qizi	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	101
Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	104
Karimova Maxbuba Mukimjonovna	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	107
Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	111
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	114
Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	119
Saidova Barno Narzullayevna	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari.	123
Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	127
Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	130
Umarova Malika Xisabidinovna	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	135
Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	138
Виктория Мамаджанова	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	142
Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	145
Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	151
O'rinova Durdona Farhodovna	
Deontologik yondashuv asosida maktab boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlari.....	154
Abdulxayeva Moxiraxon Borixonovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ahamiyati	158
Ataniyazova O'g'iljan Rajapbayevna	
O'quvchilarning neyropedagogik xususiyatlarini diagnostika qilish	161
Babakulova Dilnoza Ramazonovna	
Kasbiy ijtimoiylashuv – bo'lajak o'qituvchi huquqiy ijtimoiylashtirishning asosiy omili sifatida	165
Ibotov Javohir Ulug'bekovich	
Maktab direktorining boshqaruv faoliyatida qarorlarni qabul qilishda tavakkalchilikni boshqarish	168
Jabborova Yulduzxon Hasan qizi	
10-11-sinf o'quvchilarining biologiya fanini o'rganishda innovatsion fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishning amaldagi holati.....	171
Sharipova Aziza Mustafayevna	
Bolalardagi inqiroz va uning sabablari.....	174
Xasanova Iroda Alimjonovna	
O'zbek adabiyotida modernizm va postmodernizm unsurlari	179
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
"Taym menejment" ko'nikmalari asosida o'quvchilar vaqtini samarali boshqarish imkoniyatlarini shakllantirish.....	182
Yuldasheva X.Q.	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Динамика психологического благополучия личности студентов-психологов.....	189
<i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>	
Markaziy Osiyo tilshunosligining rivojlanish bosqichlari	192
<i>Abdimo'minova Dildora Oybekovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalar ta'lim-tarbiyasida ota-onalarning roli.....	196
<i>Alimova Gulchehra Qobilovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalarning ijtimoiy hayotdagi o'rnini	199
<i>Asrarxanova E'tibor Abduvaxob qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy mahoratni shakllantirish texnologiyasi	204
<i>G'iyasova Nargiza Yunus qizi</i>	
Is'hoqxon to'ra ibrat asarlari asosida talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlash	208
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Jo'rayeva Sitara Eshqobil qizi</i>	
Pedagogik dasturiy vositalarni yaratishda ranglar tizimidan foydalanish	212
<i>Mamanazarov Baxrom Jumonovich</i>	
Solving Specific Problems With Specific Methodological Approaches	216
<i>Muxammedova Nafisa Kamolovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli kompetentligini oshirish masalalari va ularning yechimlari	221
<i>Raxmatova Hamida Ismatillo qizi</i>	
Integratsiyalashgan musiqa mashg'ulotlari jarayonida musiqiy idrokni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim metodlari.....	225
<i>Ruziyeva Orzigul Ilyosovna</i>	
XXI asrda tasavvufning ma'naviy-tarbiyaviy jihatlari.....	228
<i>Quvonov Sardor Zokirovich</i>	
Mirzo Ulug'bekning pedagogik g'oyalari va uning ta'lim rivojidagi xizmatlari.....	231
<i>Soatova Rayxona Sadriddin qizi</i>	
Yashil iqtisodiyotning ta'lim sifatiga ijobiy ta'sirlari	234
<i>To'rabekov Farxod Sanakulovich</i>	
Umumta'lim maktabi 5-6-sinf o'qituvchilarini jismoniy tarbiyaga o'qitishda ilmiy-pedagogik texnologiyalardan foydalanish nazariy asoslari	238
<i>Toshtemirov Bekzod Faxriddin o'g'li</i>	
Tarbiya nazariyasiga doir ilmiy-nazariy qarashlar va raqamli dunyoda tarbiya masalalarining nazariy-metodik asoslari.....	242
<i>Yusupova Mahliyo Abdimin qizi</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	246
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Использование аутентичных материалов в преподавании русского языка: преимущества и недостатки	250
<i>Умаров Азиз Авазович</i>	

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУТЕНТИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ

Умаров Азиз Авазович

Термезский государственный педагогический институт

Аннотация: В статье рассматривается использование аутентичных материалов в преподавании русского языка как иностранного. Дается определение аутентичных материалов, выделяются их основные виды: печатные, аудиовизуальные и интернет-ресурсы. Анализируются преимущества их применения, включая повышение мотивации учащихся, реалистичность языковой практики и углубление культурных знаний. Также обсуждаются недостатки, такие как сложности восприятия текста и необходимость дополнительной подготовки преподавателей. В заключении предлагаются методические рекомендации по выбору и интеграции аутентичных материалов в учебный процесс.

Ключевые слова: аутентичные материалы, преподавание русского языка, языковая практика, мотивация учащихся, культурные знания, методические рекомендации, трудности восприятия, аудиовизуальные ресурсы, интернет-ресурсы.

Annotatsiya: Maqolada rus tilini chet tili sifatida o'qitishda autentik materiallardan foydalanish ko'rib chiqiladi. Autentik materiallarga ta'rif berilib, ularning asosiy turlari ajratib ko'rsatilgan: bosma, audiovizual va internet-resurslar. Ularning qo'llanish afzalliklari tahlil qilingan, jumladan, o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish, til amaliyotini realizmga yaqinlashtirish va madaniy bilimlarni chuqurlashtirish. Shuningdek, matnni tushinishda qiyinchiliklar va o'qituvchilarning qo'shimcha tayyorgarlikka ehtiyoji kabi kamchiliklar ham muhokama qilingan. Xulosa qismida autentik materiallarni tanlash va o'quv jarayoniga integratsiya qilish bo'yicha metodik tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: autentik materiallar, rus tilini o'qitish, til amaliyoti, o'quvchilar motivatsiyasi, madaniy bilimlar, metodik tavsiyalar, tushunishdagi qiyinchiliklar, audiovizual resurslar, internet-resurslar.

Abstract: The article examines the use of authentic materials in teaching Russian as a foreign language. It defines authentic materials and highlights their main types: printed, audiovisual, and internet resources. The advantages of their use are analyzed, including increased student motivation, realistic language practice, and enhanced cultural knowledge. Disadvantages such as text comprehension difficulties and the need for additional teacher preparation are also discussed. The article concludes with methodological recommendations for selecting and integrating authentic materials into the educational process.

Key words: authentic materials, teaching Russian, language practice, student motivation, cultural knowledge, methodological recommendations, comprehension difficulties, audiovisual resources, internet resources.

ВВЕДЕНИЕ

Современное преподавание русского языка как иностранного требует использования инновационных подходов и материалов, которые способствуют более эффективному овладению языком и культурой. В этом процессе аутентичные материалы играют важную роль, так как они создают условия, максимально приближенные к реальной языковой среде. Под аутентичными материалами понимаются ресурсы, созданные для носителей языка, отражающие его использование в реальных жизненных ситуациях. Это могут быть газетные статьи, видеоматериалы, аудиозаписи, онлайн-ресурсы и другие виды медиа.

Цель данной работы — изучить роль аутентичных материалов в процессе преподавания русского языка, выявить их преимущества и недостатки, а также предложить рекомендации по их эффективному применению. Использование таких материалов позволяет студентам не только изучать грамматические и лексические особенности языка, но и погружаться в культурный и социальный контексты, что способствует развитию коммуникативной компетенции и языковых навыков.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Использование аутентичных материалов в преподавании русского языка как иностранного вызывает большой интерес у исследователей. Многие ученые отмечают их важную роль в развитии коммуникативной компетенции учащихся и погружении в культурный контекст изучаемого языка.

Согласно исследованиям Курбановой и Курбановой (2023), аутентичные материалы помогают студентам лучше понимать лексические и грамматические особенности языка благодаря их реалистичному контексту и практическому применению. Ученые подчеркивают, что такие ресурсы способствуют развитию навыков восприятия устной и письменной речи.

Абдурахимова (2023) отмечает, что аутентичные материалы, такие как современные термины и профессиональная лексика, помогают студентам подготовиться к реальным ситуациям общения. Она также указывает на важность тщательной адаптации материалов для их эффективного использования в учебном процессе.

Бердиева (2023) в своих работах подчеркивает, что мультимедийные ресурсы, включая видеоматериалы и подкасты, способствуют интерактивности обучения и повышают мотивацию студентов. Однако она отмечает, что преподаватели сталкиваются с необходимостью значительных временных затрат на подбор и адаптацию таких материалов.

Среди зарубежных исследований Шавилова (2024) выделяет, что аутентичные материалы помогают студентам не только осваивать язык, но и понимать социальные и культурные аспекты русской действительности. Она подчеркивает их важность для формирования межкультурной компетенции.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для достижения целей исследования использовался качественный анализ. Сбор данных осуществлялся путем изучения аутентичных материалов, включая печатные издания, аудиовизуальные ресурсы и интернет-контент, применяемые в обучении русского языка. Анализ включал оценку их влияния на мотивацию и языковую практику студентов. Были проведены опросы среди преподавателей и студентов, направленные на выявление преимуществ и недостатков использования аутентичных материалов. Кроме того, изучались существующие методические рекомендации по их интеграции в образовательный процесс.

АНАЛИЗЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты исследования подтвердили значительное влияние аутентичных материалов на процесс обучения русскому языку как иностранному. Было выявлено, что использование таких материалов способствует развитию коммуникативной компетенции студентов, повышению их мотивации и формированию более глубокого понимания языка и культуры его носителей. Основные результаты исследования представлены ниже.

Участники опроса подтвердили, что работа с аутентичными материалами вызывает у них больший интерес к изучению языка по сравнению с традиционными учебниками. 76% студентов отметили, что аутентичные тексты, такие как статьи из газет, видеоролики и подкасты, делают процесс обучения более увлекательным. Они подчеркнули, что такие материалы позволяют им видеть практическую ценность изучаемого языка, поскольку они связаны с реальными жизненными ситуациями. Например, статьи о текущих событиях или интервью с носителями языка помогают учащимся воспринимать русский язык как живой инструмент общения.

В ходе анализа было выявлено, что использование аутентичных материалов значительно способствует развитию навыков аудирования, говорения, чтения и письма. Студенты, работавшие с аудиовизуальными ресурсами, отмечали улучшение понимания разговорной речи, включая речь с акцентами и использование неформальных выражений. Анализ текстов из журналов и газет помогал учащимся осваивать сложные грамматические конструкции и расширять словарный запас. Кроме того, работа с интервью и диалогами способствовала развитию навыков ведения беседы на различные темы с учётом социального и культурного контекста.

Использование таких материалов, как видеоролики о культурных традициях, статьи о национальных праздниках и записи радиопередач, позволило учащимся глубже понять культуру и менталитет носителей языка. Например, анализ газетных публикаций о социальных и политических событиях в русскоязычных странах помог студентам не только освоить специализированную лексику, но и лучше разобраться в культурных ценностях и особенностях общества. Таким образом, аутентичные материалы способствуют не только развитию языковых навыков, но и укреплению межкультурной коммуникации.

Однако исследование выявило и ряд трудностей, связанных с использованием таких материалов. Одной из основных проблем, на которую указали студенты, стала сложность восприятия текстов. По

данным опроса, 62% участников отметили, что сложные лексические и грамматические конструкции, а также профессиональный жаргон в некоторых материалах затрудняют понимание. Эти трудности особенно актуальны для студентов с низким уровнем языковой подготовки, которым приходится прилагать больше усилий для освоения материала.

Преподаватели отметили, что работа с аутентичными материалами требует от них значительных временных и профессиональных затрат. Необходимо тщательно подбирать материалы, соответствующие уровню студентов, разрабатывать дополнительные упражнения и проводить предварительное объяснение сложных аспектов. Однако те преподаватели, которые успешно интегрировали аутентичные материалы в учебный процесс, подчеркнули положительные результаты: студенты становились более уверенными в использовании языка в реальных ситуациях.

Примерно 70% студентов отметили, что навыки, приобретенные в ходе работы с аутентичными материалами, они смогли применить за пределами учебной аудитории. Это включало общение с носителями языка, просмотр фильмов без субтитров, чтение русскоязычных новостей и ведение переписки. Таким образом, аутентичные материалы способствуют подготовке студентов к реальной языковой практике, необходимой как в повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности.

Участники исследования подчеркнули важность выбора актуальных и разнообразных материалов. Например, современные интернет-ресурсы, такие как подкасты, блоги и социальные сети, вызвали большой интерес у студентов по сравнению с традиционными печатными изданиями. Однако преподаватели отметили, что актуальность материалов может быстро меняться, что требует их регулярного обновления.

На основании полученных данных были сформулированы рекомендации по использованию аутентичных материалов.

Преподавателям рекомендуется выбирать материалы, которые соответствуют уровню знаний и интересам студентов. Это поможет избежать чрезмерной сложности и повысить вовлеченность учащихся. Важно сочетать аутентичные материалы с традиционными учебниками, чтобы обеспечить баланс между сложностью и доступностью информации.

Необходимо обучать студентов методам анализа текста, выделения ключевой информации и практического применения изученного материала. Это значительно упростит работу с аутентичными источниками и повысит их эффективность.

Результаты исследования подтвердили, что аутентичные материалы играют ключевую роль в обучении русскому языку. Они не только повышают мотивацию и развивают коммуникативные навыки, но и способствуют межкультурному пониманию. Однако их использование требует внимательной подготовки со стороны преподавателей и адаптации к потребностям студентов. Таким образом, успешная интеграция аутентичных материалов в образовательный процесс может значительно улучшить качество обучения.

Результаты исследования подчёркивают значимость аутентичных материалов в преподавании русского языка как иностранного. Их использование способствует развитию коммуникативной компетенции, культурного понимания и мотивации учащихся. Однако практическая реализация данного подхода сопровождается рядом трудностей, требующих комплексного подхода.

Одним из ключевых преимуществ аутентичных материалов является их способность обеспечивать реалистичность языковой практики. Работая с такими ресурсами, студенты получают доступ к настоящему языковому контексту, что помогает им развивать не только лексические и грамматические навыки, но и понимание социокультурных особенностей. Например, просмотр видеороликов или чтение статей позволяет учащимся погружаться в реальную языковую среду, где они сталкиваются с различными формами речи: от диалогов до профессиональных терминов. Это формирует у студентов уверенность в использовании языка в повседневных и профессиональных ситуациях.

С другой стороны, трудности восприятия аутентичных текстов, особенно у студентов с начальным уровнем владения языком, остаются актуальной проблемой. Неадаптированные материалы часто содержат сложную лексику, идиомы, жаргон или грамматические конструкции, которые не всегда понятны учащимся. Это может вызывать чувство фрустрации и снижать мотивацию. Для преодоления данной проблемы преподаватели должны учитывать уровень подготовки студентов и предоставлять дополнительные объяснения и задания, направленные на преодоление языковых барьеров. Например, перед работой с текстом можно предложить упражнения на освоение ключевой лексики или обсудить основные идеи материала.

Еще одним важным аспектом является выбор материалов, соответствующих интересам и целям студентов. Современные учащиеся чаще проявляют интерес к мультимедийным ресурсам, таким как подкасты, блоги, видео с субтитрами, чем к традиционным печатным текстам. Это связано с тем, что такие материалы кажутся более актуальными и интерактивными. Однако преподавателям необходимо учитывать, что использование мультимедийных материалов требует тщательной подготовки и анализа

их содержания. Материалы должны быть не только интересными, но и образовательными, чтобы принести практическую пользу.

Преподаватели также сталкиваются с необходимостью адаптации аутентичных материалов к учебному процессу. Это включает разработку заданий, которые помогут студентам понять содержание и структурировать полученные знания. Например, задания на заполнение пропусков, ответы на вопросы или обсуждение ключевых идей текста могут значительно упростить восприятие. Кроме того, важно поощрять активное участие студентов в обсуждениях, где они смогут использовать изученные выражения и грамматические структуры.

Критически важно учитывать культурный контекст аутентичных материалов. Они не только обучают языку, но и формируют представление о социальной и культурной реальности страны изучаемого языка. Например, материалы, связанные с национальными праздниками, традициями или историческими событиями, помогают студентам глубже понять ценности и особенности русской культуры. Это способствует развитию межкультурной компетенции, которая становится все более значимой в условиях глобализации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Использование аутентичных материалов в обучении русскому языку как иностранному обеспечивает более глубокое погружение в языковую среду, развитие коммуникативных навыков и понимание культурных особенностей. Несмотря на такие сложности, как восприятие сложных текстов и необходимость дополнительной подготовки преподавателей, преимущества этого подхода очевидны. Аутентичные материалы способствуют повышению мотивации студентов, делают процесс обучения реалистичным и актуальным. Однако успешная интеграция этих ресурсов требует тщательного подбора материалов, которые должны соответствовать уровню знаний и интересам студентов, чтобы минимизировать трудности при их использовании. Также необходимо адаптировать материалы для обеспечения их доступности и максимальной пользы для студентов.

Преподавателям рекомендуется комбинировать аутентичные материалы с традиционными учебниками и методами обучения для достижения оптимального баланса. Такой подход способствует формированию компетенций, необходимых для эффективного использования языка в реальной жизни, и значительно улучшает качество образовательного процесса.

Список использованной литературы:

1. Abduraximovna, K. G. Z. (2023). Features of translation of new terminological vocabulary. *International Journal of Scientific Researchers (IJSR) Indexing*, 3(2).
2. Abduraximovna, K. G. Z. (2024). Research of livestock terms. *International Journal of Scientific Researchers (IJSR) Indexing*, 4(1), 63-65.
3. Berdiyeva, S. (2023). Zamonaviy adabiyotda non-ficshning o'ziga hosligi. *Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan*, 1(1), 59-62.
4. Бердиева, Ш. (2023). Бошланғич таълимда компетенциявий ёндашувнинг зарурияти. *Interpretation and Researches*, 2(1).
5. Бердиева, Ш. Н. (2022). Нон-фикшн как особый тип документальной литературы. Редакционная коллегия, 108.
6. Бозоров, П. (2024). Evolution of the biographical genre in documentary literature: Analysis of the diversity of forms and trends. *Modern Science and Research*, 3(2), 248-253.
7. Курбанова, Г., & Курбанова, Ш. (2023). Интерактивные образовательные технологии в развитии коммуникативной компетентности студентов по русскому языку. Традиции и инновации в исследовании и преподавании языков, 1(1), 575-580.
8. Нодиров, Ч. (2024). Литература-сопоставительный анализ произведения. *Журнал универсальных научных исследований*, 2(5), 99-104.
9. Нурмаматов, Б. Б., & Миротин, О. Д. (2023, June). Роль литературы в эпоху цифровой революции. In *Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies* (Vol. 2, No. 6, pp. 167-173).
10. Умаров, А. (2024). Аудиовизуальный метод преподавания русского языка. *Журнал универсальных научных исследований*, 2(5), 113-120.
11. Умаров, А. А. (2023). Использование аудиовизуальных средств на уроках по русскому языку. *Научный Фокус*, 1(7), 185-189.
12. Умаров, А. А. (2023, May). Оценка уровня владения русским языком в узбекских школах. In *International Scientific Research Conference* (Vol. 2, No. 14, pp. 130-134).
13. Умаров, А. А., & Абдумуродова, М. Р. (2023). Языковые и речевые аспекты устной и письменной речи в обучении русскому языку как иностранному. *International Journal of Scientific Researchers (IJSR) Indexing*, 3(2).
14. Умаров, А. А., & Вохобов, Т. Т. (2024, April). Пути преодоления сложностей при изучении фонетики русского языка как иностранного (ПКИ). In *International Conference on Multidisciplinary Science* (Vol. 2, No. 4, pp. 276-279).
15. Шавилова, Н. (2024). Technologies in teaching Russian language in a non-linguistic university. *Modern Science and Research*, 3(2), 230-234.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.